

Antrag im Zuge des internen Calls zur Unterstützung von Projekten im Kontext des Leibniz-Forschungsverbunds Open Science

1. Antragsteller / Institution / Ansprechperson

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften (Konrad U. Förstner, foerstner@zbmed.de)

2. Titel und Laufzeit des Projekts

“Offene Forschungsprofile mit Wikidata und Scholia für den LFV Open Science”

Laufzeit: 5 Monate

3. Beteiligte Partner / Personen

- Wikimedia Deutschland (Dominik Scholl)
- Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik (Marcel R. Ackermann)
- Allen Mitgliedern des Leibniz-Forschungsverbunds Open Science sowie Freiwilligen aus der Wikimedia-Community steht es frei, sich punktuell oder systematisch in die verschiedenen Phasen des Projektes einzubringen. Dies wird von Daniel Mietchen ehrenamtlich koordiniert.

4. Inhaltliche Einordnung in die strategischen Handlungsfelder

- (1) Forschung und Wissenstransfer
- (2) Infrastruktur und Werkzeuge
- (3) Advocacy und Community-Building

5. Ziel des Vorhabens

Wikidata¹ ist eine kollaborative Linked-Open-Data-Plattform, in der Fakten semantisch abgelegt, bearbeitet und abgefragt werden können. Sie wird von Wikimedia Deutschland entwickelt. Seit einigen Jahren nutzt die WikiCite-Community² diese Plattform, um u.a. Metadaten zu Publikationen und Forschenden zentral zu sammeln und unter einer offenen Lizenz (CC0³) zugänglich zu machen. Hierzu kooperieren verschiedene Gruppierungen, die gemeinsam ein reiches Ökosystem an Standards und Werkzeugen geschaffen haben. Wikidata und WikiCite repräsentieren somit eine mächtige Lösung, Metadaten von breitem Interesse den FAIR-Prinzipien⁴ (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) gemäß zugänglich zu machen.

Im Zuge des Vorhabens sollen Metadaten zu ausgewählten Publikationen von Mitgliedern des Leibniz-Forschungsverbunds Open Science in Wikidata systematisch eingepflegt werden. Dies

¹ <https://www.wikidata.org/>

² <https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiCite>

³ <https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/>

⁴ <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>

<https://10.5281/zenodo.3691964> - 2020-02-28

ermöglicht Werkzeugen wie Scholia⁵, Profile von Forschenden und Institutionen automatisch zu generieren bzw. deren Sichtbarkeit in Profilen zu bestimmten Themen, wissenschaftlichen Zeitschriften, Konferenzen oder Auszeichnungen zu erhöhen. Auch neue zu entwickelnde Tools für die bibliometrische Analyse können diese offenen Daten nutzen, um neue Erkenntnisse zu generieren. Im Zuge des Projektes sollen Workflows für eine einfache Datenintegration erstellt und genutzt werden.⁶ Hierzu sollen nicht nur Forschende der beteiligten Organisationen, sondern auch Bibliothekare und andere Interessierte eingebunden werden, welche dadurch an Wikidata herangeführt werden.

Neben der erhöhten Sichtbarkeit der Arbeit der LFV-Mitglieder sorgt das Projekt dafür, dass Metadaten in einer nachhaltigen und offenen, frei nutzbaren Ressource zusammengetragen und somit für Forschungsvorhaben zugänglich sind. Gleichzeitig werden im Zuge des Projektes neue Werkzeuge implementiert und Wikidata-Kompetenzen vermittelt und gefestigt.

Aufbauend auf diesem Projekt soll ein DFG-LIS-Antrag erarbeitet werden, der ein breites Ausrollen dieses Ansatzes zum Inhalt hat und somit eine nachhaltige und offene Grundlage für Services im Bereich Szientometrie bereitstellt.

6. Thematischer Bezug zum bzw. Nutzen für den Verbund

Durch die Arbeit dieses Projektes wird für Verbundmitglieder die Sichtbarkeit ihrer Forschungsaktivitäten verbessert sowie eine offene, maschinenlesbare und nachhaltig verfügbare Datenquelle (Wikidata) gezielt erweitert, die sich in diesem Projekt sowie Folgeforschungsprojekten nachnutzen lässt. Zudem wird der fachübergreifende Austausch zwischen Mitgliedern des Verbundes gestärkt.

7. Kurzbeschreibung des Projekts: Ziele und Inhalte sowie Rolle der beteiligten Partner

Ziele

Projektziel ist die systematische Anreicherung von Wikidata mit Daten zu Publikationen, Autoren und Institutionen sowie die Entwicklung von Werkzeugen, die dieses erleichtern. Zudem soll auch zu Tools wie Scholia, die solche Daten erfahrbar machen können, beigetragen werden. Daneben sollen die Expertise zu Wikidata, das eine zentrale und nachhaltige Ressource für offene Wissenschaft darstellt, und seiner Nutzung für diese Art von Daten weiter in die Community getragen werden. Im Zuge des Vorhabens, das von Anfang Mai 2020 bis Ende September 2020 durchgeführt wird, soll allen Mitgliedern des LFV Open Science ermöglicht werden, an dem Projekt zu partizipieren. Dies kann durch Teilnahme an den Veranstaltungen, aber auch durch Bereitstellung von Daten bzw. Dateninfrastruktur erfolgen. Zu Beginn des Projektes wird dazu eine Einladung an die Verbundmitglieder geschickt und das Vorhaben vorgestellt werden.

Es sollen auch gezielt junge Forschende mit eingebunden werden. Für Nachwuchswissenschaftler*innen (insbesondere Promotionsstudierende) aus dem LFV Open Science sollen hierzu insgesamt vier Reisestipendien für die geplanten Veranstaltungen kompetitiv vergeben werden.

Rollen

Die Vorbereitung und Ausrichtung der Veranstaltungen erfolgt unter Federführung der ZB MED in Zusammenarbeit mit Wikimedia Deutschland und der Wikimedia-Commun. Die Datenintegration wird vornehmlich durch Mitarbeitende von ZB MED (weitestgehend in Eigenleitung durch bestehendes Personal) mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland durchgeführt. Die von Schloss Dagstuhl

⁵ <https://tools.wmflabs.org/scholia>

⁶ <https://doi.org/10.3205/18GMDS173>

betriebene Bibliographiedatenbank "dblp computer science bibliography"⁷ hat seit über 25 Jahren Erfahrung in der Kuratation von Forscher-Profilen in der Informatik. Die offenen Metadaten von dblp können als Ausgangspunkt für die Anreicherung von Wikidata dienen. Freiwillige aus der Wikimedia-Community sind eingeladen, sich in alle Phasen des Projektes einzubringen.

Maßnahmen

Das Projekt umfasst die eigentliche Datenpflege und Tool-Entwicklung sowie zwei flankierende Workshops/Hackathons und die Vorstellung des Projektes auf dem WikiCite Satellite Cologne 2020 Meeting⁸. Letzteres wird unabhängig vom Vorhaben zu Beginn des Projektes im Mai 2020 stattfinden. ZB MED ist einer der Organisatoren der Veranstaltung, die von der Wikimedia Foundation aus Mitteln der Sloan Foundation finanziert wird. Diese Konferenz soll genutzt werden, um das Projekt und dessen Ziele der WikiCite-Community in einer 90-minütigen Session vorzustellen sowie Vorschläge von dieser einzuholen. Im Zuge der Konferenz ist ebenfalls ein Workshop mit der lokalen Kölner Wikimedia-Community⁹ geplant. Von Beginn an soll so ein hoher Mehrwert durch gelebte Offenheit und starken Austausch mit anderen erzeugt werden.

In einem initialen Workshop/Hackathon bei ZB MED in Köln Ende Mai 2020 sollen dann einerseits Grundlagen zu Wikidata und seiner Nutzung im Forschungs- und Bibliotheksumfeld vermittelt werden und Scholia als eine Beispielanwendung für die Nachnutzung dieser Daten präsentiert werden. Danach sollen Workflows, Datenmodelle und Werkzeuge gemeinsam erarbeitet werden, mit denen sich das Einpflegen von bibliographischen Daten effizient gestalten lässt. Zudem sollen potentielle Datenquellen sondiert und getestet werden und Best Practices zur Datenpflege ausgearbeitet und dokumentiert werden. Die Teilnehmerschaft von ca. 15 Personen soll sich aus Forschenden und Bibliothekarinnen/Bibliothekarinnen von ZB MED, Vertretern von Wikimedia sowie Vertretern weiterer Verbundmitgliedern zusammensetzen. Der Workshop wird von den Projektpartnern gemeinsam organisiert werden. Für eine Einführung in die Thematik wird auf elaboriertes und bewährtes OER-Workshopmaterial, das von Mitarbeitenden von ZB MED für Library Carpentry¹⁰ entwickelt wird, zurückgegriffen werden.

Nach dem Workshop werden Mitarbeitende von ZB MED mit Unterstützung von Wikimedia Deutschland die Publikationsdaten sowie weitere relevante Daten zur Person und Institution von ausgewählten Forschenden des LFV Open Science einpflegen. Dabei wird angestrebt, die Daten von 150 Forschenden zu integrieren. Diese sollten von möglichst vielen verschiedenen Verbundpartnern kommen, und diese wiederum aus möglichst allen Leibniz-Sektionen stammen, um die verschiedenen Felder und ihre Spezifika adäquat zu adressieren. Die interessierten Verbundpartner sollten dazu idealerweise die Publikationsdaten in strukturierter Weise bereitstellen.

Am Ende des Projektes im September 2020 sollen die erworbenen Erkenntnisse gesammelt und in einem Workshop bei Wikimedia Deutschland in Berlin weitergeben werden. In diesem sollen zu Beginn durch einen Vortrag die Ergebnisse vorgestellt werden und dann in einer Hands-on-Session die Möglichkeit geben werden, praktisch das Vorgestellte anzuwenden. Zu dieser Veranstaltung sollen einerseits die Projektbeteiligten, aber auch andere Vertreter der Leibniz-Gemeinschaft und anderer Wissenschaftsorganisationen, wie der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft, eingeladen

⁷ <https://dblp.uni-trier.de/>

⁸ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiCite_Satellite_Cologne_2020

⁹ https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lokal_K/WikiCite_2020

¹⁰ <https://github.com/LibraryCarpentry/lc-wikidata>

<https://10.5281/zenodo.3691964> - 2020-02-28

werden. Auch andere Multiplikatoren wie die Stipendiaten des Fellow-Programms "Freies Wissen"¹¹ von Wikimedia Deutschland, dem Stiferverband und der VolkswagenStiftung werden angesprochen werden.

Nachwuchsförderung

Neben den oben erwähnten Reise-Stipendien für Doktorandinnen/Doktoranden soll als weitere Maßnahme zur Nachwuchsförderung eine studentische Hilfskraft mit 20 Wochenstunden für 5 Monate eingestellt werden. Diese soll beim Einpflegen von Daten und der Organisation von Workshops das Stammpersonal unterstützen. Idealerweise ist die Person mit Wikidata und bibliographischen Metadaten vertraut. Daher wird versucht werden, eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter aus Studierenden der Studiengänge „Data und Information Science“ oder „Bibliothek und digitale Kommunikation“ der TH Köln zu rekrutieren. Der Projektleiter hat dort eine Professur und somit gute Möglichkeiten, potentielle Stelleninhaber*innen anzusprechen.

Offene Bereitstellung von Ergebnissen und Outreach

Alle im Zuge des Projektes erstellten Ergebnisse wie Workshopmaterialien sowie Software werden unter offenen Lizenzen bereitgestellt. Vorträge und Tutorials, die im Zuge des Workshops gehalten werden, sollen aufgezeichnet und der Allgemeinheit online verfügbar gemacht werden. Das Projekt wird durch den Podcast „Open Science Radio“¹² (der Projektleiter ist einer der beiden Podcast-Hosts) intensiv begleitet und dokumentiert werden und somit einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Teilnehmer*innen-Auswahl

Bei der Auswahl von Workshop-Teilnehmenden wird auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet sowie durch einen Code-of-Conduct samt Ansprechpersonen die Grundlage für ein produktives und respektvolles Miteinander geschaffen.

8. Grober Zeit- und Arbeitsplan

Das Projekt soll für 5 Monate von Anfang Mai 2020 bis Ende September 2021 durchgeführt werden.

- Arbeitspaket 1 - Vorstellung auf dem WikiCite Satellite Cologne 2020 Meeting
 - o 6. - 8. Mai 2020
- Arbeitspaket 2 - Vorbereitung und Durchführung des Kick-off Workshops
 - o Zeitrahmen: Mai 2020
- Arbeitspaket 3 – Integration von Daten in Wikidata
 - o Zeitrahmen: Juni - September 2020
- Arbeitspaket 4 – Vorbereitung und Durchführung des Abschluss-Workshops
 - o Zeitrahmen: September 2020

9. Finanzierungsbedarf (ggf. Angaben zur Eigenbeteiligung)

Position	Preis in €
Studentische Hilfskraft 5 Monate	5.250

¹¹ https://de.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Fellow-Programm_Freies_Wissen

¹² <http://www.openscienceradio.org/>

Workshop 1 – Catering 15 Personen	600
Workshop 1 – Reisekosten ca. 7 Personen	1.750
Workshop 1 – Unterkunft ca. 7 Personen	700
Workshop 1 - Video Aufzeichnungen	800
Workshop 2 – Catering ca. 25 Personen	1.200
Workshop 2 – Reisekosten ca. 10 Personen	2500
Workshop 2 – Unterkunft ca. 10 Personen	1.000
Workshop 2 - Video Aufzeichnungen	800
Summe	14.600

-
-
- Eigenleistungen der Partner werden in Form von Arbeitszeit der Beteiligten eingebracht. Schloss Dagstuhl und ZB MED steuern durch teilweise Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten Ressourcen bei.